

Statistiek en Accountantscontrole anno 1993

Hoofdpijnen voor een research-programma in het veld van statistical auditing

Drs. N. G. de Jager

1 Inleiding en aanleiding

De aanleiding tot het schrijven van dit artikel voert terug naar een themadag over 'Statistical Auditing', die in oktober 1990 werd georganiseerd door de Vereniging voor Statistiek (Sectie Mathematische Statistiek) en de Algemene Rekenkamer. Op deze dag ontmoetten vertegenwoordigers uit de wereld van de accountancy en die van de mathematisch statistici elkaar om van gedachten te wisselen over de toepassingsmogelijkheden van statistiek op het terrein van de accountantscontrole van financiële verantwoordingen.

Eén van de conclusies van deze themadag was, dat er alle aanleiding is om onderzoek op het gebied van statistical auditing aan te moedigen (Broeze c.s.: 1991). Als gevolg op de themadag is dan ook een stuurgroep opgericht die tot taak kreeg, het onderzoeksveld in kaart te brengen en concrete onderzoeksvoorstellen te formuleren.

In hoofdstuk 2 geven wij een overzicht van het onderzoeksveld, zoals de stuurgroep dat in kaart gebracht heeft.

Hoofdstuk 3 bevat een korte beschrijving van de onderzoeksvoorstellen die de stuurgroep inmiddels concreet heeft uitgewerkt.

Het belang van het verrichten van onderzoek in het veld van 'Statistical Auditing' wordt mede ingegeven door het feit, dat de controlerend accountant zijn overwegingen die een rol spelen bij

het bepalen van de aard en de omvang van zijn controlewerkzaamheden respectievelijk bij het formuleren van zijn conclusie, expliciet moet vastleggen, zo niet kwantificeren.

In de internationale regelgeving wordt deze noodzaak onder meer uitgesproken in International Audit Guideline 25 van de IFAC. Het gaat om een tweetal kernbegrippen:

- A Hoe nauwkeurig moet een verantwoording worden opgesteld om een getrouw beeld te geven en welke normen voor nauwkeurigheid (NlvRA geschrift 46) moet de accountant aanhouden om de getrouwheid te toetsen? Het sleutelwoord is 'Materialiteit'.
- B Hoe groot is de maximaal toelaatbare kans dat de verantwoording een materiële fout bevat die niet door de accountant wordt ontdekt? We hebben het dan over 'Accountantscontroleisico'.

Het begrippenpaar Materialiteit en Accountantscontroleisico (de 'accountancy grootheden') verdraagt zich uitstekend met de begrippen Onnauwkeurigheid en Onbetrouwbaarheid, die bij toepassing van statistisch onderzoek¹ in de accountantscontrole worden gehanteerd (de 'sta-

Drs. N.G. de Jager studeerde Bedrijfseconomie en Accountancy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Doctoraal examen 1976, Accountantsexamen in 1980. Sinds 1976 verbonden aan de maatschap Moret Ernst & Young registeraccountants. Lid van de Stuurgroep Research Statistical Auditing.

tistische grootheden'). We kennen echter geen algemeen geldend model om de accountancy grootheden ten behoeve van de toepassing van statistisch onderzoek om te rekenen naar statistische grootheden; in het onderzoeken hiervan ligt nog een grote uitdaging.

Dit laatste geldt trouwens ook voor het meten van onnauwkeurigheid in een geldsbedrag. Ook hiervoor hebben we nog niet de beschikking over de rekenmodellen, waarvan we zeker weten dat we ze in alle situaties veilig kunnen toepassen.

2 De cartering van het onderzoeksveld

Een overzicht van het onderzoeksveld wordt gegeven in figuur 1. We kunnen onderscheid maken in:

A Onderzoek naar de vragen:

- hoe vertalen we materialiteit en accountantscontrole risico naar de nauwkeurigheds- en betrouwbaarheidsnormen die moeten worden gehanteerd bij gegevensgerichte controles op basis van statistische onderzoekstechnieken, daarbij rekening houdend met ervaringen (met name de analyse van de risico's) die we reeds hebben opgedaan?
- hoe vertalen we de uitspraken die we op grond van statistische evaluaties kunnen doen, weer naar een conclusie omtrent de verantwoording als geheel?

B Onderzoek naar de technieken die gebruikt kunnen worden bij het formuleren van een statistisch verantwoorde conclusie naar aanleiding van statistisch onderzoek.

C Inventarisatie van toelaatbare technieken om waarnemingen ten behoeve van statistische steekproeven uit een populatie (bijvoorbeeld een verzameling artikelsoorten die tezamen de balanspost Voorraden vormen) te selecteren en de invloed die de gekozen trekkingstechniek heeft op de evaluatie. Dit probleemgebied is (nog) niet door de Stuurgroep geraakt en zal dan ook in dit artikel niet verder worden behandeld.

Figuur 1: De plaats van statistische vraagstukken in het controleproces

Vertaling van accountancy-grootheden naar statistische grootheden

Probleemgebieden welke vragen om nader onderzoek, betreffen:

1 De grondslagen van de risico-analyse

Kernvraagstukken binnen dit probleemgebied zijn:

- Zijn de werkelijke foutenfracties van steekproefpopulaties in omgevingen waar de accountant het inherente en interne controle risico als laag heeft ingeschat aantoonbaar lager dan in omgevingen waar de accountant het risico niet als laag heeft ingeschat?
- Kan er een lijn worden onderkend in die factoren die belangrijke fouten in de jaarrekening kunnen veroorzaken en maatregelen van interne controle om dit te voorkomen of te ontdekken, die voor accountants meewegen bij de risico-inschatting op basis waarvan de omvang van gegevensgerichte controles wordt vastgesteld?

Om de risico-analyse tot uitdrukking te brengen in de omvang van een gegevensgerichte controle wordt in de praktijk wel gebruik gemaakt van het controlerisicomodel. In mindere mate wordt een (empirisch) Bayesiaanse methodiek gehanteerd. Met name het controlerisicomodel is in de vakbladen danig onder vuur genomen. We kunnen echter alleen door middel van empirisch onderzoek aantonen of ontkennen of en in hoeverre de risico-analyse past in de deugdelijke grondslag die de accountantscontrole moet geven.

Dit vraagstuk is door de stuurgroep uitgewerkt in een concreet onderzoeksvoorstel (zie hoofdstuk 3).

2 *Het kosten-baten probleem*

De kernvraag hierbij is: welke controlekosten zijn verantwoord voor het zoeken naar een mogelijke fout van een bepaalde omvang? Dit vraagstuk is reeds lang geleden behandeld door Van Heerden (1961) en meer recent door Metzger (1989).

De deelproblemen zijn:

- het bepalen van de kosten van onderzoek; deze zijn relatief goed kwantificeerbaar;
- het waarden in geld van het 'leed' dat het niet vinden van een fout van een bepaalde omvang veroorzaakt, resp. het 'nut' dat het wel vinden van die fout oplevert. Uiteraard is het oordeel van de gebruiker van financiële verantwoordingen hier van het aller-grootste belang;
- de kans dat deze fout optreedt. Een oplossing voor het vraagstuk van de risico-analyse (zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk) is dan ook belangrijk voor het met succes onderzoeken van het kosten-baten probleem.

De oplossing van het kosten-baten vraagstuk leidt tot de mogelijkheid om de omvang van de accountantswerkzaamheden te optimaliseren en wel mede gestuurd vanuit het nut dat het maatschappelijk verkeer aan die werkzaamheden toekent.

3 *De toedeling van materialiteit*

In beginsel wordt materialiteit bepaald op basis van de verantwoording als geheel. De gegevensgerichte controlewerkzaamheden hebben echter veelal betrekking op afzonderlijke posten van die verantwoording, respectievelijk op transactiestromen die bijdragen tot de opbouw van die posten.

De onnauwkeurigheid die bij de bepaling van de omvang van die controles mag worden toegestaan, moet in redelijke verhouding staan tot de materialiteit. Met andere woorden; de materialiteit moet op een deugdelijke en evenwichtige wijze worden toegerekend aan de afzonderlijke controle-objecten.

Aan het eind moeten de bevindingen uit de afzonderlijke controles worden gecombineerd tot één oordeel omtrent de verantwoording, waarbij het totaal van ontdekte respectievelijk geprojecteerde fouten en mogelijke onontdekte fouten moet worden getoetst aan de materialiteit. Suggesties voor het toedelen van materialiteit zijn gegeven door Zuber *cs* (1983). Het door hen ontwikkelde model is echter niet in alle gevallen bevredigend; met name in gevallen waarbij de eenhedensteekproef wordt gebruikt en waarbij weinig of geen fouten worden gevonden, leidt toepassing van dit model tot al te grote voorzichtigheid.

Technieken die bij statistische steekproeven worden gebruikt

1 *Statistische evaluatiemethoden bij de eenhedensteekproef*

Bij gegevensgerichte steekproeven is het wenselijk om behalve een puntschatter van het bedrag aan fouten in de massa ook een maximaal bedrag aan fouten (gegeven een aanvaardbare mate van onbetrouwbaarheid) te berekenen. Voor het berekenen van deze bovengrens bestaat een aantal gangbare benaderingen. Opvallend is echter, dat voor de meest gangbare geen theoretische onderbouwing bestaat.

Het vraagstuk van de theoretische onderbouwing, alsmede het ontwikkelen van verbeterde evaluatietechnieken is door de stuurgroep

als concreet onderzoeksvoorstel uitgewerkt (zie hoofdstuk 3).

2 De problematiek van het niet goedkeuren

In situaties waarin de berekende maximale fout de nauwkeurigheidsgrens overschrijdt, kan een tweetal vraagstukken van belang worden:

- het in één of meerdere fasen uitbreiden van de steekproef. Dit heeft consequenties voor het uiteindelijke risico van ten onrechte goedkeuren, respectievelijk het risico van ten onrechte afkeuren.
- de vraag of de steekproefmassa moet worden afgekeurd. Van belang wordt in dit geval het beheersen van het risico van ten onrechte afkeuren (dit is de kans dat de werkelijke fout in de massa onder de berekende afkeurgrens ligt).

Voor deze vraagstukken bestaan aanvaardbare statistische technieken; veel nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. Er kan echter een zekere mate van onbekendheid met deze technieken en de achterliggende problematiek worden geconstateerd.

3 Korte omschrijving van de onderzoeksvorstellen

3.1 De grondslagen van de risico-analyse

Het risico dat de accountant in een gegeven situatie ten onrechte een goedkeurende verklaring afgeeft, is al zo oud als het beroep zelf. Het heeft rechtstreeks te maken met de economische beperkingen en met de grenzen aan zijn deskundigheid, waarmee de accountant bij de uitoefening van zijn beroep wordt geconfronteerd. Het vraagstuk is dan ook niet: 'Wel of geen risico?' maar veeleer: 'Negeren of analyseren?'. Het antwoord op dit vraagstuk lijkt ons duidelijk.

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Prof. Schilder (1991) constateerde, dat de verhitte discussie over risico-analyse in de vakbladen resulteerde in een gelijk spel, aangezien alle spelers op hetzelfde doel schoten. De inzet was immers niet de risico-analyse zelf, doch de rekenkundige uitwer-

king ervan in het controlerisicomodel. De belangrijkste kritiekpunten hierop vormen in feite de basis voor de noodzaak tot nader onderzoek. Wij herhalen ze nog eens kort.

A Modelmatig loopt het controlerisicomodel in de pas met het controlegedrag van de accountant, te weten: meer gegevensgerichte waarnemingen naarmate het risico op het optreden van een belangrijke fout hoger is. De rekenkundige uitwerking (het simpel uitvermenigvuldigen van kansen) is echter onbewezen en in bepaalde gevallen zelfs onwaarschijnlijk.

We willen toch over een rekenformule beschikken waarmee de reeds vergaarde kennis kan worden gebruikt als grondslag voor de berekening van de omvang van de gegevensgerichte controles. Dit roept de noodzaak op, om in de praktijk te onderzoeken welk verband er bestaat tussen door accountants gemaakte inschattingen van de kans op fouten in gegevensverzamelingen en de foutproporties in die gegevensverzamelingen. Een dergelijk onderzoek dient tevens een antwoord te geven op de vraag, hoe goed de accountant in algemene zin risico's op belangrijke fouten in de verantwoording kan inschatten.

B De risico-analyse mag niet gebaseerd zijn op aannames, doch moet zijn grondslag vinden in verificatie. Dit betekent, dat we het antwoord moeten zoeken op de volgende vragen:

- welke objectief waarneembare c.q. meetbare factoren spelen een rol bij de risico-inschatting door de accountant?
- hoe kan het verband worden gelegd tussen de meting (bijvoorbeeld de mate waarin een interne controleprocedure wordt nageleefd) en de uiteindelijke inschatting van het risico?

C Bij de uiteindelijke onderbouwing van het risicoordeel speelt de gegevensgerichte controle zelf ook een rol. Het is namelijk mogelijk, dat de uitkomst van de gegevensgerichte controle

aanleiding geeft om de risico-analyse te heroverwegen, met name in situaties waarin fouten worden gevonden, terwijl de kans op die fouten als minimaal werd ingeschat.

Het proces van de risico-analyse houdt dan ook niet op wanneer een waarde voor inherent en intern controlerisico is vastgesteld, op basis waarvan de omvang van de gegevensgerichte controle wordt bepaald. Uiteindelijk zal de accountant, gegeven alle controlebevindingen, moeten vaststellen of hij binnen de norm van het accountantscontrolerisico een verklaring van getrouwheid bij de verantwoording kan afleggen.

Wij realiseren ons, dat we te maken hebben met een buitengewoon gecompliceerd onderzoeksvraagstuk en we moeten ook niet de illusie hebben, dat we alle overwegingen van de accountant die bijdragen tot zijn risico-inschatting en de vertaling hiervan in aard, omvang en timing van controlemaatregelen kunnen beschrijven, laat staan in een model kunnen vangen.

Zo zal het uiterst belangrijke en boeiende vraagstuk van de invloed van de algemene interne controle-omgeving op de risico-inschatting voornamelijk niet in het onderzoek worden betrokken.

Het gaat de stuurgroep in eerste instantie om het verband tussen de foutfractie in een gegevensverzameling en de (inschatting van de) kwaliteit van de gegevensverwerkende processen die bijdragen tot de opbouw van die gegevensverzameling. Een pilot studie zal op niet al te lange termijn moeten leiden tot een werkbaar structureren van de probleemstelling.

3.2 Statistische evaluatiemethoden bij de eenhedensteekproef

Een belangrijk toepassingsgebied van de statistiek in de accountantscontrole betreft het schatten van het maximale bedrag aan foute guldens in een gegevensverzameling (vaak een onderdeel van de financiële verantwoording), uitgaande van een gewenst betrouwbaarheidspercentage.

Met andere woorden, we willen weten met welke mate van nauwkeurigheid we, vanuit onze bevin-

dingen, een uitspraak kunnen doen omtrent de gegevensverzameling als geheel.

Teneinde in algemene zin een zinvolle en verantwoorde uitspraak te doen omtrent de maximale fout, moeten we inzicht hebben in de verdeling van de omvang van de fouten in de massa. Het probleem hierbij is, dat het aantal waarnemingen dat noodzakelijk is om dit inzicht te verschaffen vaak vele malen groter is, dan het aantal waarnemingen dat in het kader van de controle van verantwoordingen als 'generally accepted' wordt beschouwd.

Een binnen de accountantscontrole gangbare oplossing is de eenhedensteekproef, waarbij de schatting van de maximale fout plaatsvindt volgens het zogenaamde attributieve concept (elke waarneming kan de waarde 0 (goed) of 1 (fout) hebben). Aangezien bij deze methode de selectie plaatsvindt op monetaire eenheden, luidt de evaluatie automatisch ook in monetaire eenheden. Beperkingen:

- De berekening van de maximaal aanwezige fout is veelal conservatief.
- Weliswaar wordt op monetaire eenheden getrokken, het object van controle is altijd een post waarvan de monetaire eenheid deel uitmaakt. Wanneer een deel van deze post fout blijkt te zijn, blijft altijd de vraag of de getrokken monetaire eenheid al dan niet fout moet worden gerekend.
- De eenhedensteekproef laat zich minder makkelijk evalueren wanneer onderwaarderingen worden geconstateerd, met name wanneer deze de boekwaarde van de gecontroleerde post overschrijden.

Het probleem van de gedeeltelijk foute posten wordt wel opgelost door de getrokken monetaire eenheid gedeeltelijk (tainted) fout te rekenen en de statistische schattingen te baseren op deze partiële fouten (taintings). De evaluatie van de steekproef is dan niet meer zuiver attributief, doch valt in de categorie van de zogenaamde CAV (Combined Attribute Variables) schattingen (Statistical Science 1989). Tot deze categorie behoort onder meer de zogenaamde 'Stringer Bound'. Deze methode om het maximale foutbedrag te schatten wordt veel gebruikt en simulaties wijzen

erop dat de uitkomsten aan de voorzichtige kant zijn. Het is echter nooit gelukt haar theoretische onderbouwing te vinden. Een voorstel van de stuurgroep betreft het verrichten van onderzoek hiernaar.

Een andere manier om aan het onbekend zijn van de verdeling van fouten in de populatie het hoofd te bieden, gaat uit van de best mogelijke benadering van die verdeling. Methoden waarbij deze benadering geschiedt vanuit een reeds getrokken steekproef worden wel 'bootstrap'-methoden genoemd. Ook voor de verdere ontwikkeling van deze methoden is door de stuurgroep een concreet onderzoeksvoorstel opgesteld.

4 Tot slot, ter verantwoording

In dit artikel hebben statistische methoden en technieken en in het bijzonder de statistische steekproeven wel een erg centrale plaats gekregen in het totale controleproces. Terecht zou men kunnen stellen, dat deze centrale plaats in de praktijk niet gerechtvaardigd is; we hebben het immers over een radertje in de machinerie van waarnemingen, overwegingen, analyses, enzovoort die sturing geven aan de beslissingen en de conclusies van de accountant.

Het onderzoek betreft echter meer dan alleen dit kleine radertje; verbanden, nauwkeurighedsgrondslagen, enzovoort die bij andere controle-

technieken slechts op basis van vakkundige oordeelvorming kunnen worden *vermoed*, kunnen waar sprake is van statistische technieken, worden *berekend* c.q. *getoetst*. Wij geloven dan ook, dat onderzoek naar statistische technieken, behalve tot verbetering van die technieken, kan leiden tot het meer inzichtelijk worden van het controleproces als geheel.

Literatuur

- Broeze, Drs. E. en Dr. M. C. A. van Zuijlen, Nabeschouwing statistische themadag, *Accountant*, februari 1991.
- Heerden, A. van, Steekproeven als middel van accountantscontrole, *MAB*, december 1961.
- International Auditing Practices Committee van de International Federation of Accountants, *APC 25, Materiality and Audit Risk*.
- Metzer, R., Kleinere steekproeven door afweging van nut en kosten, *Accountant*, mei 1989.
- NivRA geschrift 46, Materialiteit bij de opstelling en de controle van de jaarrekening*.
- Schilder, Prof A., Risico Analyse: rekenmodel, denkmodel of wedstrijdmodel, *Accountant*, juli 1991.
- Statistical Models and Analysis in Auditing, panel on nonstandard mixtures of distributions, *Statistical Science*, 1989, 4.
- Zuber, G., R. K. Elliott, W. R. Kinney & J. J. Leisenring, Using materiality in audit planning, *Journal of Accountancy*, maart 1983.

Noot

- 1 In het merendeel van de gevallen houdt dit statistisch onderzoek de toepassing van statistische steekproeven in.